

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 666 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
Nayimova Aziza Dilmurot qizi	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
Qodirova Malikaxon Kaxramonovna	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
Sapayeva Yakutjan Maxmudovna	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
Suvanova Nodirabegim Sadir qizi	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
Тангриев Абдукарим Товшович	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
Хайдарова Умида Пулатовна	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
A. R. Xodjanov	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
Юлдашев Санжар Рузимуродович	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
Muradova Maftuna Komilovna	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
Faxriddin Karimov	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
I. Imomov	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 <i>Choriyeva Sedona Sharif qizi</i>
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 <i>Dehkonova Mahmuda Ortigovna</i>
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 <i>Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna</i>
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 <i>Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich</i>
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 <i>Hayitov Oybek Eshboyevich</i>
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 <i>Jumashova Sayyora Shonazarovna</i>
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 <i>Kulboyev Nodirjon Salaydinovich</i>
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 <i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 <i>M. S. Usmonova</i>
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 <i>Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna</i>
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 <i>Ochilov Elbek Olimovich</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 <i>Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida</i>
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 <i>Qabulov Baxrom Quzibayevich</i>
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 <i>Siddiqova Shoxida Isoqovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 <i>Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 <i>Zokirov Furqat Muxsinovich</i>
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 <i>Уразова М. Б., Асанова К. У.</i>
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 <i>Норбоева Дилафруза Джумакуловна</i>
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 <i>Пирманова Бахора Эшмухаммедовна</i>
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 <i>Xaitova Nazokat</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 <i>Norboyeva Ra'no Abrayevna</i>

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

Game Technologies in the Development of Logical Thinking in Preschool Children.....	639
<i>Gauhar Djanpeisova, Mirmakhmudova Zilola</i>	
Tibbiyot ta'limida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	644
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Теоретико-методологические основы исследования семейных отношений.....	648
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Dorivor o'simliklarni o'rganish tarixi mavzusini o'qitish metodikasi va ta'lim-tarbiyaviy ahamiyati.....	652
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Эффективные педагогические стратегии и игровые методики для инклюзивных детей.....	655
<i>Намазбаева Лола Закировна</i>	
"Malika Ayyor" dostonida qo'llanilgan antroponim va toponimlarning tasnifi	660
<i>Umarov Ilhomjon Akbarovich</i>	
Yangi O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoati.....	663
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalari boshqaruv funksiyalarining psixologik mexanizmlarini xronologik asosda o'rganish	666
<i>A. T. Roziqulova</i>	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI BOSHQARUV FUNKSIYALARINING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARINI XRONOLOGIK ASOSDA O'RGANISH

A. T. Roziqulova

Navoiy davlat pedagogika universiteti
Psixologiya fanlari bo'yicha PhD, dotsent

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi zamon rahbarining ijtimoiy-psixologik qiyofasi va uning mehnatini tashkil etish masalalari o'rganilgan. Jumladan, zamonaviy rahbarning boshqaruv faoliyatidagi individual-psixologik xususiyatlarining o'ziga xos jihatlari, rahbar mehnatini tashkil etish, uning boshqaruv qobiliyatlari va mahoratini oshirish masalalari muallif tomonidan chuqur tahlil etilgan. Muallif tomonidan olib borilgan tadqiqotlar zamonaviy rahbar shaxsini o'rganish va uning ijtimoiy-psixologik qiyofasini shakllantirish masalalari har doimgidan ham dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: boshqaruv, rahbar, xodim, kasb, mehnat jamoasi, shaxslararo munosabat, muloqot, qobiliyat, mahorat, zamonaviy boshqaruv usullari.

Abstract: This article examines the socio-psychological image of a modern leader and the issues of organizing their work. In particular, the author has conducted an in-depth analysis of the unique aspects of the modern leader's individual-psychological characteristics in management activities, the organization of leadership work, and the development of leadership skills and expertise. The research conducted by the author indicates that studying the personality of a modern leader and shaping their socio-psychological image is more relevant than ever.

Key words: management, leader, employee, profession, labor collective, interpersonal relationships, communication, ability, expertise, modern management methods.

Аннотация: В данной статье изучены социально-психологический облик современного руководителя и вопросы организации его труда. В частности, глубоко проанализированы особенности индивидуально-психологических характеристик современного руководителя в управленческой деятельности, организация труда руководителя, вопросы развития его управленческих способностей и мастерства. Исследования, проведенные автором, показывают, что изучение личности современного руководителя и формирование его социально-психологического облика являются более актуальными, чем когда-либо.

Ключевые слова: управление, руководитель, сотрудник, профессия, трудовой коллектив, межличностные отношения, коммуникация, способности, мастерство, современные методы управления.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini rivojlantirish va ta'lim menejmentining samaradorligini oshirish borasida tub islohotlar olib borilmoqda. Ushbu jarayon boshqaruv funksiyalarining takomillashuvi, innovatsion yondashuvlarni joriy etish va zamonaviy psixologik metodlarni tadbiq etish zaruriyatini tug'diradi. Ta'lim muassasalari rahbarlarining o'z kasbiy faoliyatida shaxsiy va ijtimoiy-psixologik kompetensiyalarni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoji ortib bormoqda. Boshqaruvning samaradorligi esa, o'z navbatida, rahbarlarning strategik fikrlash qobiliyati, qaror qabul qilish tizimi va ta'lim jamoasi bilan samarali muloqot o'rnatish olish ko'nikmalariga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruvning psixologik mexanizmlari rahbarning shaxsiy fazilatlarini, inson omili, mehnat jamoasi bilan o'zaro munosabatlari va motivatsion strategiyalari orqali namoyon bo'ladi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini tahlil qilishda psixologik yondashuvlarning ahamiyati ortib borayotgani kuzatilmoqda. Rahbar shaxsini har tomonlama o'rganish va boshqaruv funksiyalarining xronologik rivojlanish jarayonini tahlil qilish kelajakdagi innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi.¹

Boshqaruv psixologiyasida rahbar shaxsiyati, uning boshqaruv uslubi va psixologik xususiyatlari qadim zamonlardan beri diqqat markazida bo'lib kelgan. Chunki har qanday davrda ham yetakchi shaxs keng jamoatchilik e'tiborida bo'lgan. U o'zining xulq-atvori, faoliyati, qaror qabul qilish jarayoni hamda shaxslararo munosabatlari orqali jamoa a'zolari uchun o'rnak bo'lishi yoki aksincha, unga bo'lgan ishonchning yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Rahbar faoliyatining samaradorligi esa ko'p jihatdan uning shaxsiy fazilatlarini, psixologik moslashuvchanligi va boshqaruv strategiyalariga bog'liq.

Zamonaviy boshqaruv psixologiyasida rahbarning qat'iyatligi, tadbirkorligi, kommunikativ qobiliyatlari, jamoa bilan samarali muloqot o'rnata bilishi, pedagogik taktikasi va milliy an'ana hamda qadriyatlarga amal qilishi muhim omillar sifatida baholanadi. Ayniqsa, ta'lim tizimida rahbarning boshqaruv kompetensiyalari, qaror qabul qilish uslubi va boshqaruvga oid boshqa psixologik komponentlar tizimli ravishda o'rganilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv mexanizmlarini xronologik asosda o'rganish esa rahbarlik tamoyillarining evolyutsiyasini va ularning psixologik jihatdan takomillashish jarayonini anglash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.² Rahbar shaxsining jamoada tutgan o'rni va uning boshqaruvdagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan ijtimoiy muhit hamda jamoadagi shaxslararo munosabatlar bilan belgilanadi. Har qanday rahbarning boshqaruv uslubi va unga bo'lgan jamoa munosabati o'zaro bog'liq bo'lib, bu o'zaro ta'sir rahbarning o'zini namoyon etish usuli – uning psixologik xususiyatlari va boshqaruv kompetensiyalariga asoslanadi. Boshqaruv psixologiyasida rahbar shaxsiyati individual fazilatlarini, qabul qilgan qarorlari va jamoadagi o'zaro munosabatlari orqali shakllanadi. Uning shaxsiy qarashlari, qadriyatlari va psixologik barqarorligi jamoaga ta'sir ko'rsatish mexanizmlarini belgilaydi. Xususan, rahbarning psixologik imijini jamoa qanday qabul qilishi, uning obro'si va boshqaruvdagi muvaffaqiyatlari jamoadagi ishonch darajasi bilan bevosita bog'liq. Bu jarayon boshqaruv tizimining samaradorligi va barqaror rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri sanaladi.³

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Zamonaviy global siyosiy-ijtimoiy tendensiyalar, texnologik inqilob va eksponensial taraqqiyot sharoitida ijtimoiy boshqaruv tizimi oldida yangi muammolar va talablar yuzaga kelmoqda. Innovatsiyalarni joriy qilish, ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish va boshqaruv jarayonlarini moslashuvchan tarzda modernizatsiya qilish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvning psixologik mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy boshqaruv tizimida innovatsion tafakkurga ega bo'lgan, tashabbuskor va xarizmatik rahbarlarni tayyorlash strategik vazifalar qatoriga kiradi. Bu jarayonda rahbarlarning psixologik kompetensiyalarini o'rganish, ularning boshqaruvga oid qarorlarini tahlil qilish va psixodiagnostik metodlar orqali yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim sanaladi. Tadqiqot metodologiyasi ushbu masalalarni chuqur o'rganish va ularni ilmiy asoslangan xulosalar asosida hal qilishga yo'naltirilgan.

Ijtimoiy boshqaruv tizimi nafaqat shaxsiy qarorlar qabul qilish jarayonlarini o'z ichiga oladi, balki jamoa, tashkilot va ijtimoiy guruhlarning umumiy maqsadlarini amalga oshirishga xizmat qiluvchi omillarga ham bog'liq. Rahbarlarning psixologik xususiyatlari, ularning jamoa bilan o'zaro munosabati, motivatsiya mexanizmlarini samarali qo'llash va qaror qabul qilish strategiyalari – bularning barchasi boshqaruv samaradorligini belgilovchi muhim omillardir.⁴

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalarining shakllanishi va rivojlanishi bir necha bosqichlarga bo'linadi. Har bir bosqichda rahbarlik tamoyillari, boshqaruv jarayonlari va ta'lim menejmenti usullari takomillashib borgan. Bu jarayonni quyidagi asosiy bosqichlar asosida tahlil qilish mumkin. An'anaviy boshqaruv modeli (XX asr boshlarigacha) davrida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari markazlashgan holda amalga oshirilgan bo'lib, rahbarlarning boshqaruv qarorlarini qabul qilishdagi mustaqilligi cheklangan edi.

- 1 Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник / Г.М. Андреева. - 5-э изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003 – 364 с.
- 2 Yuldashev Sheryigit "Boshqaruv psixologiyasi: Rahbar va lider tamoyillari" Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture Volume 3 Issue 4, April 2023 ISSN 2181-2888 68-71-betlar
- 3 Karimova V., Hayitov O., Djalalova S. Boshqaruv psixologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – B. 208.
- 4 Н.Бекмирзев. "Нотиклик санъати асослари". Тошкент – "Янги нашр" – 2008. 5.Вагин, И.О. Как из мухи сделат слона: Вожак, или Лидер в России / И.О. Вагин. – М.: Рипол Классик, 2016

Boshqaruv tizimi byurokratik tusga ega bo'lib, qat'iy tartib va intizom asosida boshqarilgan. Texnokratik boshqaruv modeli (XX asr o'rtalari) bosqichida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimi an'anaviy yondashuvdan texnokratik modelga o'tish jarayonini boshdan kechirgan. Boshqaruv jarayonlarida samaradorlik, ilmiy-tahliliy usullar va boshqaruvning rejalashtirilgan tizimiga e'tibor qaratilgan. Innovatsion boshqaruv modeli (XXI asr) davrida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimi innovatsion yondashuvlarga asoslanib, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Ta'lim boshqaruvi jarayonida psixologik mexanizmlarning ahamiyati ortib, liderlik kompetensiyalari va strategik boshqaruv modellariga ko'proq urg'u berilmoqda. Ijtimoiy boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish uchun tadqiqot natijalari asosida quyidagi metodologik yondashuvlar ishlab chiqildi: kognitiv va psixologik moslashuvchanlikni baholash – rahbarlarning muammolarni hal qilish qobiliyatlari va kognitiv moslashuvchanligini aniqlash orqali boshqaruv tizimining barqarorligini oshirish; motivatsiya va liderlik kompetensiyalarini shakllantirish – rahbar shaxsining individual va jamoaviy yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan psixologik modellarni ishlab chiqish; innovatsion menejment va strategik boshqaruv – oliy ta'lim muassasalari rahbarlari uchun zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy qilish orqali ta'lim tizimining samaradorligini oshirish.⁵

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv funksiyalarining psixologik mexanizmlarini takomillashtirish rahbarlarning strategik fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, jamoa bilan ishlash, innovatsion tafakkur va stressga bardoshlilik qobiliyatlarini rivojlantirish orqali ta'lim tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish va psixologik mexanizmlarni takomillashtirish yo'nalishida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar rahbarlarning shaxsiy kompetensiyalarini mustahkamlash, boshqaruv samaradorligini oshirish hamda ta'lim tizimida ilg'or innovatsion yondashuvlarni joriy etishga asos bo'lishi lozim. Shu sababli, kelgusida rahbarlarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularning psixologik tayyorligini oshirish va boshqaruv tizimini transformatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy-amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник / Г.М. Андреева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 364 с.
2. Yuldashev Sheryigit "Boshqaruv psixologiyasi: Rahbar va lider tamoyillari" // Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, Volume 3, Issue 4, April 2023, ISSN 2181-2888, 68–71-betlar.
3. Karimova V., Hayitov O., Djalalova S. Boshqaruv psixologiyasi. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – 208 b.
4. B.M. Umarov "Psixologiya". O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan no-pedagogik oliy ta'lim yo'nalishi magistratura bosqichi talabalari uchun darslik sifatida tavsia etilgan. – "Voris-nashriyot", Toshkent, 2012. – 212 b.
5. Н. Бекмирзев "Нотиклик санъати асослари". – Тошкент: "Янги нашр", 2008.
6. Вагин И.О. "Как из мухи сделать слона: Вожак, или Лидер в России" / И.О. Вагин. – М.: Рипол Классик, 2016.
7. Mohira Holiqova "Zamonaviy rahbarning korporativ kompetensiyalar matritsasi" // <https://api.moiti.uz/>
8. Yo'ldoshev S. (2023). "Liderlik sifatlarini shakllantirishda sinf rahbarining o'rni" // Zamonaviy ta'limda pedagogika va psixologiya jurnali, 3(1).
9. Davlataliyevna S.N. (2022). "Umumiy psixologiya va turli xil psixologik amaliyotlar" // Scientific Impulse, 1(5), 820–822.
10. Yoziyev E. Boshqaruv psixologiyasi. – Q.: Fan va ta'lim, 2021. – 384 b.

⁵ Davlataliyevna, S. N. (2022). Umumiy psixologiya va turli xil psixologik amaliyotlar. Scientific Impulse, 1(5), 820-822

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.